

ПРОБЛЕМА КРИМИНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК ФОРМЫ ОТРАЖЕНИЯ ПРАВА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

THE PROBLEM OF CRIMINAL JUSTICE AS A FORM OF REFLECTION OF RIGHT: YESTERDAY AND TODAY

БОРИСОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

адъюнкт,

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

BORISOV GRIGORIY VLADIMIROVICH,

adjunct,

*Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named
after V. Ya. Kikot.*

В статье исследуется проблема криминального правосознания – особой формы восприятия и интерпретации права, при которой по тем или иным причинам для индивида становится привлекательным и допустимым противоправное поведение. Проведен ретроспективный анализ обстоятельств возникновения и развития криминального правосознания. Выявлено влияние на него принципов устройства отечественной пенитенциарной системы, равно как и общего уровня социально-культурного развития общества, способности государства эффективно преодолевать кризисные явления. В результате предложены способы снижения уровня привлекательности криминального правосознания и повышения престижности уважительного отношения к закону и праву.

The article examines the problem of criminal justice awareness – a special form of perception and interpretation of law, in which, for one reason or another, illegal behavior becomes attractive and permissible for an individual. A retrospective analysis of the circumstances of the emergence and development of criminal justice awareness has been carried out. The influence of the principles of the structure of the domestic penitentiary system on it, as well as the general level of socio-cultural development of society, the ability of the state to effectively overcome crisis phenomena, has been revealed. As a result, the ways to reduce the level of attractiveness of criminal justice awareness and increase the prestige of respect for the law and the law are proposed.

Ключевые слова: *криминальное правосознание, правосознание, право, закон, осужденные, правовая культура, виды правосознания, пенитенциарная система.*

Key words: *criminal legal consciousness, legal consciousness, law, law, convicts, legal culture, types of legal consciousness, penitentiary system.*

Содержание понятия «правосознание» в теории права представляет собой предмет для многочисленных исследований и дискуссий между учеными, причем как в рамках отдельно историко-правовых и философских наук, так и на их стыке, то есть носит междисциплинарный характер. В первую очередь, это обуславливается многогранностью обоих понятиях, входящих в исследуемую дефиницию, – «право» и «сознание». Право может пониматься как совокупность норм, установленных государством и регулирующих тот или иной пласт общественных отношений, например: уголовное право регулирует взаимоотно-

шения между государством и лицами, совершившими противоправные уголовно наказуемые деяния, право социального обеспечения – взаимоотношения между государством и социально незащищенными слоями населения, а право интеллектуальной собственности – взаимоотношения между создателями произведений науки, творчества и искусства и их потребителями и пользователями.

Кроме того, под правом может пониматься система правовых норм, органов власти и правовых институтов, главной функцией которой является регуляция развития социума и государственности. Правом также может именоваться субъективная возможность индивида совершать те или иные действия, соответствующие требованиям закона. При этом от самого индивида может зависеть объем дозволений, которые он может совершать, будучи наделенным правом (тут очевидна связь с понятием правоспособности и его зависимостью от тех или иных характеристик субъекта, таких как возраст, гражданство, занимаемая должность и т. д.) [1, с. 35-36].

Какое бы содержание термина «право» ни рассматривалось, очевидной становится его роль в становлении и развитии общества и государственности. Именно с его помощью законодатель регулирует и направляет вектор общественного развития в необходимую сторону, защищая уязвимые места и беря под контроль потенциальные и (или) реальные угрозы государственности. Идеальным результатом действия права в демократическом и социально ориентированном государстве является гармоничное сосуществование гражданского общества и системы власти, эффективно действующая система сдержек и противовесов, наличие независимых ветвей власти и развитых общественных институтов.

Говоря же о сознании, следует отметить тесную связь рассматриваемого понятия с науками психологии и философии. Сознание является высшей формой психической деятельности человека, напрямую обусловленной наличием и развитием таких сложных знаково-символьных процессов, как речь и мышление. С этой точки зрения под сознанием понимается возможность индивида оценивать окружающую действительность, сопоставлять события и действия с внутренними эмоциями, которые они вызывают, и выстраивать модель поведения, отвечающую его потребностям. Также сознание может быть охарактеризовано и как некая совокупность субъективного понимания и знаний об окружающей действительности, а также адекватная оценка своей роли в этой действительности [9, с. 140]. Индивид постоянно получает сигналы от внешней среды, обрабатывает их, анализирует и на основе этого анализа строит модели поведения, которые, применительно к теме настоящего исследования, могут носить как соответствующий требованиям закона характер (такое поведение именуется правомерным), так и нарушающий правовые нормы характер (в этом случае речь идет о деликтном поведении).

Объединяя два термина («право» и «сознание») воедино, получаем дефиницию, неотъемлемо связанную с теорией и историей развития права – «правосознание». Что входит в объем этого понятия, еще более объемного, чем обе его составные части?

Во-первых, способность конкретной личности воспринимать и оценивать окружающую действительность применительно к действующим рамкам и правилам, установленным государством. Во-вторых, знание индивида о наличии правовых норм и их содержании, причем такое знание может быть как достоверным (чаще всего у людей с юридическим образованием), так и ложным (обывательским). В-третьих, отношение субъекта к установленным правилам, зафиксированным в нормах права (оценивает он их как адекватные объективной реальности либо как излишне жесткие или, наоборот, слишком мягкие), а также его отношение к мерам ответственности, которую государство устанавливает за нарушение норм [8, с. 88-89].

Очевидно, что правосознание тесно связано с личностью индивида, в значительной степени зависит от уровня его образованности и жизненных обстоятельств, с которыми че-

ловек успел столкнуться к моменту оценки уровня его правосознания. Существенное влияние на правосознание оказывает и окружающая действительность, политико-правовой режим государства, в котором индивид проживает, уровень социальной защищенности, степень развития научно-технического прогресса.

Правосознание отражает внешние обстоятельства и формирует вектор дальнейшего развития настроения и поведения субъекта. Правосознание тесно связано с правом, является отражением его ценностей в сознании индивидов и социальных групп.

В зависимости от осознающего субъекта могут быть выделены следующие виды правосознания:

а) Индивидуальное – оно складывается у конкретного индивида под воздействием множества факторов и его взаимоотношений с другими индивидами, жизненного опыта и т.п.;

б) Групповое – формируется и развивается у конкретной социальной группы (например, групповое правосознание выпускников школ);

в) Корпоративное – складывается у представителей коллективов (например, правосознание аспирантов юридического вуза или сотрудников оборонного промышленного предприятия);

г) Массовое – складывается у обширных масс населения, например в конкретном государстве;

д) Общественное – формируется у всего общества в целом [6, с. 99-100].

Индивидуальное правосознание определенного лица оказывает влияние на правосознание групповое, корпоративное, массовое и общественное, и в равной степени более высокие ступени обязательно влияют на правосознание конкретного индивида.

Особый исследовательский интерес представляет криминальное правосознание, поскольку его ценности весьма далеки, если не сказать противоположны, от ценностей правового государства и гражданского общества. Таковым может являться и индивидуальное правосознание, и правосознание более высоких порядков, и в равной степени они будут друг на друга взаимно влиять. Криминальное правосознание представляет собой правосознание индивидов, совершивших преступление, имеющих склонность к совершению противоправных деяний или лояльно относящихся к такой возможности. Многочисленные исследования, проводимые в целях анализа правосознания таких лиц, позволили выявить определенные характерные черты восприятия окружающей действительности и отношения к закону, праву, государству.

Так, для лиц с криминальным правосознанием характерны дезадаптация, выражающаяся в нарушении восприятия общепринятых ценностей и норм, в т. ч. норм права, и нарушение саморегуляции – они не считают необходимым корректировать свое поведение соответственно существующим нормам и правилам. Законодательные акты и установленные ими правила поведения воспринимаются сугубо негативно, нигилистически. Цель правового регулирования видится лицам с криминальным правосознанием не в совершенствовании системы управления обществом и государством, не в обеспечении защиты интересов как отдельных личностей, так и общественных отношений в целом, а, напротив, в их притеснении, ущемлении, несправедливом распределении материальных и нематериальных благ [10, с. 198].

Стоит отметить, что такое восприятие закона и права у криминальных элементов сформировалось не одномоментно и не за короткий промежуток времени. Становление криминального правосознания осуществлялось на протяжении столетий и было непосредственно связано с проводимой государством в жизнь уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политикой. Значительную роль в этом процессе сыграла пенитенциарная система, эволюция

уголовных наказаний и изменение отношения к карающей, устрашающей и превентивной их функциям.

Уже в летописях, датируемых XV в., встречаются упоминания и описания наказаний за преступления, они варьировались от отсечения частей тела (уха, пальца, целой руки), битья кнутом до публичной казни, то есть носили очевидно устрашающий характер, но никак не были направлены на исправление осужденного. Неотвратимость и жестокость наказания, бесспорно, положительным образом влияли на то, чтобы впечатлить население и внушить ему страх перед аппаратом государственного принуждения. Люди отказывались от своих преступных замыслов под страхом наказания и стремились выбирать законные способы существования. Однако те, кто наказаниям подвергался лично и оставался после них в живых, не считали наказание справедливым и соответствующим тяжести проступка, а также не задумывались об исправлении.

Только к середине XIX в. было пересмотрено отношение к уголовным наказаниям, жестокие физические пытки были признаны не влияющими позитивно на осужденных. Тогда государство задумалось о том, чтобы предпринимать меры, направленные на изменение поведения лиц, совершивших преступления, в частности, путем их изоляции от общества в тюрьмах и ссылках на каторжные работы. Именно этот период следует считать одной из реперных точек в формировании криминального правосознания.

В условиях лишения свободы оказались тысячи заключенных, которым необходимо было в целях выживания и организации сосуществования выстраивать свою картину мира и, в том числе, формировать свое правосознание, отношение к праву, морали, религии и этике. Их ограниченный круг общения состоял из лиц с криминальным правосознанием, критическим отношением к государственности, органам власти, уголовному праву в частности и законам в целом. Ситуация усугублялась и жестоким отношением к ним надзирателей и других сотрудников пенитенциарных учреждений, насилие носило не только физический, но и психологический характер [7, с. 13].

Постепенно сформировались так называемые «варнацкие» правила – свод тюремных законов и правил, по которым жили заключенные и которые в полной мере отражали ценности, получившие распространение в их мире. Те немногие лица, которые освобождались из заключения, несли свою интерпретацию криминального правосознания на волю, передавая мирному населению (своим семьям, близким и окружению) тюремные принципы и правила, пренебрежительное отношение к праву и закону, дух правового авантюризма, жестокость и в то же время романтизацию преступного образа жизни.

В советские годы ситуация не только не изменилась, но и усугубилась: в места лишения свободы стали попадать «политические» – лица, чьи взгляды представляли, по мнению Советов, угрозу для государственности. Так в заключении оказались люди интеллигентные, хорошо образованные, имевшие довольно устойчивые взгляды на мораль, этику, право и государство. Конечно, их появление среди тюремного контингента не прошло бесследно и оказало значительное влияние на заключенных и их правосознание. В нем появились и стали развиваться идеи не просто недовольства действующим законодательством и его излишней жестокостью, а уже идеи поиска справедливости и оценки норм закона на предмет соответствия нормам морали. В тюремных порядках начало появляться серьезное отношение к чести и достоинству, верности слову, бескорыстию, гуманизму, хоть эти понятия и были в значительной степени извращены [5, с. 230-232].

Правоохранители увидели в таких изменениях обоснованную угрозу, а потому начали провоцировать конфликты между «классическими» заключенными и «политическими», натравливая первых на последних, что привело к значительному снижению уровня позитивного влияния интеллигенции на криминальное правосознание, отрицанию моральных ценностей. Только начавший возрастать уровень морали среди криминальных элементов вновь

резко снизился, и произошло это не только в местах лишения свободы, но и за их пределами – новые настроения в массы принесли граждане, отбывшие наказание и освободившиеся.

Масштабные политические репрессии, проводившиеся советской властью в период с 1930-х до 1950-х гг., еще больше простимулировали развитие криминального правосознания у населения страны. Миллионы людей прошли через места лишения свободы, и те, кто смог выжить и освободиться, навсегда изменили свое отношение к государству и праву, привнеся свои воззрения практически в каждую советскую семью или каждый советский коллектив. Что же относилось к ценностям личностей с криминальным правосознанием? В целом их можно охарактеризовать как полное неприятие государственных и общепринятых социальных идей, замена их противоположными:

- Запрет на вступление в семейные отношения;
- Запрет на работу в органах власти (либо работа там исключительно с потенциальными противоправными целями – была распространена такая практика, когда криминальные авторитеты специально внедряли «своих людей» в организации и учреждения с целью в дальнейшем лоббировать их интересы);
- Запрет на службу в армии;
- Запрет на участие в общественно полезных мероприятиях (субботники и т. п.).

Криминальное правосознание, как в кривом зеркале, отражало устойчивые нормы и ценности, принятые и одобренные государством официально.

Такая ситуация оставалась практически неизменной вплоть до распада Советского союза, когда в 1990-х гг. нестабильная политическая и экономическая ситуация вызвали буквально всплеск преступности. Резко возросла популярность криминальной идеологии и ее ценностей, поскольку многие граждане, даже ранее бывшие вполне законопослушными, утратили почву под ногами, когда распался СССР.

Во многом это было обусловлено и крайне низким уровнем правовой культуры – социалистическая культура утратила свою былую ценность, но новая культура, уже российского государства, еще не сформировалась. Государственные и политические проблемы решались непоследовательно, к должным результатам не приводили, что не оставалось незамеченным для населения, скептицизм которого все возрастал. Правовая политика реализовывалась в условиях жесточайшего экономического, социального, политического кризиса, главным вектором ее развития было, к сожалению, не планомерное и поступательное создание основ нового демократического государства, а лишь узконаправленное решение то и дело возникающих проблем. Население отлично чувствовало эту нестабильность, было полностью дезорганизовано и деморализовано, а потому отчаянно стремилось найти точку опоры [3, с. 9-10]. Такой точкой опоры стала криминальная субкультура и транслируемое ею правосознание. А это правосознание в качестве ценностей опиралось на:

- а) Жестокость;
- б) Отрицание гуманистических идеалов;
- в) Решение всех возникающих проблем насильственным путем;
- г) Вандализм;
- д) Агрессию по отношению к государственной политике и государственным институтам.

Так формировалась криминальная субкультура, существующая до сих пор в нашей стране: тюремное заключение наложило и продолжает накладывать свой несмыслимый отпечаток не только на правосознание тех, кто ему был подвергнут, но и на огромное количество лиц, так или иначе попавших под влияние бывших заключенных.

Наибольшее распространение криминальное правосознание получает у молодежи. Ее ценности в юном возрасте находятся в стадии формирования и легко подвержены влиянию извне, а потому более старшие товарищи насаждают такие дефекты правосознания, как:

- Правовой нигилизм;
- Правовой авантюризм;
- Правовая неосведомленность;
- Правовая дезинформированность [11, с. 20].

Донесение ложной информации, искажение действительности всегда играет на руку более опытным лицам с криминальным прошлым и настоящим: ведь этими способами они добиваются того, что молодежь не сможет обнаружить правовых несостыковок, потенциальных нарушений закона и не сможет верно оценить, какие негативные последствия может за собой повлечь нарушение норм права. В целом такое искажение оказывает крайне отрицательное воздействие на всю правовую культуру в стране, поскольку распространяется сегодня практически молниеносно благодаря социальным сетям и молодежным чатам.

Поощрение на уровне государства культурной и просветительской работы повышает степень правосознания молодежи и противостоит разного рода пагубным ресурсам, которые формируют ложные представления о том, что противоправные действия не повлекут за собой ни юридической, ни моральной ответственности. Это играет на руку представителям криминального мира, т.к. они весьма заинтересованы в том, чтобы у молодежи напрочь отсутствовало критическое мышление.

Интерес представляют исследования корреляции между степенью развитости (или напротив неразвитости) тех или иных качеств, характерных для криминального правосознания, и степенью развития уровня правосознания. Так, учеными была разработана опросная методика, которая подразумевала анкетирование разных категорий субъектов (среди них: студенты юридических вузов, практикующие юристы, менеджеры, работники социальной сферы, студенты неюридических учебных заведений и др. разнообразные социальные группы преимущественно молодого возраста).

Результаты анкетирования интерпретировались исследователями и позволили оценить уровень правосознания той или иной группы в зависимости от следующих показателей:

- Уровень правового нигилизма, то есть отрицания ценности закона и права;
- Уровень правового инфантилизма, то есть формы сознания, при которой отсутствует желание и потребность занимать взрослую правовую позицию;
- Уровень правового авантюризма, то есть склонности индивида идти на риск и совершать противоправные действия в надежде уйти от ответственности;
- Уровень правовой ответственности, то есть готовности субъекта анализировать свои планируемые поступки на предмет их законности, нести ответственность за них и оценивать их здраво, адекватно правовой ситуации;
- Уровень правовой культуры, то есть понимания ценности правомерного поведения.

Наиболее высокий уровень правосознания продемонстрировали, как и ожидалось, практикующие юристы и студенты юридических учебных заведений, а наиболее низкий – студенты неюридических специальностей и работники сфер, не связанных с законом и правом [12, с. 63-65].

На первый взгляд, очевидно, что чем выше уровень первых трех составляющих, тем ниже уровень правосознания. И, соответственно, чем выше уровень правовой ответственности и правовой культуры, тем выше уровень правосознания. Однако это не совсем так. Даже при высоком уровне правовой культуры, человек может иметь склонность к правовому авантюризму, реализовывать свои потребности обходить закон и совершать правонарушения, причем в таких случаях действовать с особым цинизмом и изощренностью, поскольку обладает необходимыми правовыми познаниями, чтобы находить пробелы в праве и тщательно продумывать свое деяние.

Кроме того, низкий уровень правовой культуры подразумевает возможность ее созидания, развития и, как следствие, уход от первоначально имеющихся склонностей к криминальному правосознанию, восприятие ценностей законопослушности, правопорядка, гражданского общества, демократического государства и уважительного отношения к государственной системе. Такое развитие непосредственно будет связано и с тем, что индивид займет активную гражданскую позицию, готов будет нести ответственность за свои поступки и строить адекватные прогнозы в отношении своих действий и их последствий.

Говоря же о сегодняшней ситуации в стране, следует отметить, что опыт развития криминального правосознания, искаженным образом отражающего представления о праве и его нормах, свидетельствует о значительной роли в этом процессе, занимаемой пенитенциарной системой. Давно назрела необходимость глубокого и вдумчивого реформирования уголовно-исполнительной и уголовно-исправительной систем государства: в ходе приведения в действие наказания значительную роль должно играть исправление осужденных, развенчание его неверных представлений о значении правомерного поведения, трезвая и справедливая оценка деяний противозаконных.

Также следует уделять внимание развитию системы ресоциализации, поскольку после освобождения из мест лишения свободы многие бывшие заключенные испытывают серьезные трудности с тем, чтобы преодолеть деформацию правосознания, влиться в социальную жизнь, найти достойную работу и стать полноправным членом общества. В трудовых коллективах к ним относятся с недоверием, подозрительностью, что еще больше настраивает таких людей против существующего правопорядка и толкает на совершение новых преступлений. Причиной этого становится, как правило, социальная и карьерная неудовлетворенность, невозможность получать достойный уровень заработка и, как следствие, невозможность обретения желаемого социального статуса [2, с. 285-286].

Безусловно, понимание и осознание людьми суровых последствий для жизни и жизни членов их семей (многие должности государственной и муниципальной службы невозможно занять в случае, если близкие родственники были осуждены за совершение преступлений той или иной степени тяжести) способствует формированию уважительного отношения к нормам закона, хотя бы по причине нежелания наступления таких последствий. Но, к сожалению, некоторых лиц и это не останавливает: они идут на риск, сознательно отдавая себе отчет в том, что совершают противоправное деяние, либо несознательно, не понимая противоправный характер своих действий или легкомысленно надеясь избежать негативных последствий.

Требуется пересмотреть и взгляды на правовое воспитание. Молодежь особо восприимчива к мнению авторитетных личностей, которые сегодня сами демонстрируют низкий уровень правовой культуры. Сохраняется мода на тюремный жаргон, правила тюремного общежития. Эффективным, на наш взгляд, способом воздействия на повышение уровня законопослушного правосознания и снижения привлекательности криминального правосознания будет повышение информированности населения о действующем законодательстве в доступной форме, без назидательности и устрашения. Желательно, чтобы информацию доносили люди, пользующиеся в массах авторитетом и влиянием [4, с. 23].

Важную роль играет образование – разработка и внедрение специальных образовательных курсов (и на уровне школ, и на уровне средне-специальных учебных заведений, и на уровне вузов), которые будут способствовать ликвидации правовой безграмотности, повышать интерес к верному пониманию происходящих в государстве и обществе процессов, формировать и развивать правовую культуру. К таким мероприятиям могут относиться не только лекции и семинары, но и круглые столы, деловые игры, дискуссии – динамичные и активно вовлекающие общественность занятия.

Постепенное, планомерное поступательное движение в этом направлении, как видится, с неизбежностью приведет к тому, что криминальное правосознание перестанет быть модным и востребованным, и на смену ему придет сознательное, вдумчивое и уважительное отношение к нормам права и государственным институтам. Престижным станет глубокое понимание необходимости действовать в соответствии с нормами закона, а не игнорирование их и нарочитое нарушение. Правосознание является одной из форм отражения права, а потому оно имеет реальную возможность оказывать существенное влияние на поведение индивидов в той или иной правовой ситуации, задевая и волевою, и сознательную деятельность человека. Преодоление криминального правосознания или хотя бы значительное ослабление его притягательности и влияния станет качественно новым этапом в развитии российского гражданского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев О.А. Роль правосознания в формировании права // Вестник науки. 2022. № 9. С. 35-40.
2. Грудинин Н.С. Принципы и превентивный потенциал современной уголовно-исполнительной политики Российской Федерации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2020. № 3. С. 275-287.
3. Гусейнова С.Я. Кризис современного правосознания // National Science. 2022. № 4. С. 8-13.
4. Дехтерева Л.П. Правосознание и правовая культура – взаимосвязь и актуальность // Academic research in educational sciences. 2022. № 5. С. 21-24.
5. Жолоб Р.С. Право и правосознание в советский период времени // Вестник науки. 2022. № 6. С. 226-235.
6. Кожевников В.В. Виды правосознания в правоведении и возможная их деформация / В.В. Кожевников, В.О. Зверев, Л.И. Войнаровская // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2023. № 1. С. 97-102.
7. Маркова Н.С. К вопросу об эволюции криминальной субкультуры в России (историко-правовой аспект) // Право и практика. 2020. № 12. С. 12-15.
8. Мантузова Д.В. Правосознание и правовая культура: сущностные характеристики и проблемы формирования / Д.В. Мантузова, С.И. Торохова, В.В. Артамонова // Теория и практика общественного развития. 2022. № 8. С. 86-91.
9. Набиева И.М. Понятие о сознании // Мировая наука. 2019. № 10. С. 139-141.
10. Нугаева Д.М. Проблема деформации правосознания и пути ее преодоления / Д.М. Нугаева, О.Г. Савчишкина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 7-2. С. 198-201.
11. Сланов О.Т. Проблемы формирования правосознания молодежи // Полицейская деятельность. № 5. С. 17-25.
12. Станкин А.Н. Отражение и восприятие ценностей права и юридической ответственности в правосознании различных категорий субъектов юридической ответственности (на основе материалов социологического исследования) // Образование и право. 2020. № 8. С. 60-65.

© Борисов Г.В., 2024.